

ANTONI ALEXANDRE BIOSCA I BAS

(1969-2025)

A quienes tuvimos el privilegio de conocer a Antoni y disfrutar de su magisterio intelectual y de la calidez de su amistad nos resulta imposible dejar del rendirle un modesto pero entrañable homenaje. Se nos excusará por no detenernos en los detalles pormenorizados de su brillante trayectoria académica ni referirnos a sus numerosas publicaciones. De todas ellas la Dra. Marina Maciá, una de sus discípulas, nos ofrece con prolijidad y esmero, en este número de la revista *Incipit*, una idea acabada. Queremos, en cambio, traer a la memoria su paso imborrable por nuestro país y recordar no solo el dictado de cursos y conferencias, sino también otros coloquios menos formales a través de los cuales pudimos conocer los temas sobre los que investigó con asombrosa erudición. En ellos derramó con sencillez y sin usura todo su saber. Todos aquellos que tuvimos la oportunidad de disfrutar de esos encuentros, pronto nos dimos cuenta de estar en presencia de una persona inteligente y bondadosa, cualidades ambas que no siempre suelen confluir en una misma persona¹.

Transcurría 2018 cuando los integrantes de un grupo de investigación sobre crítica textual de textos latinos medievales tuvimos la ocasión de entablar contacto con Antoni, quien por entonces ya tenía el cargo de titular de Filología latina y una larga trayectoria tras haberse

¹Agradezco especialmente a mis colegas Valeria Buffon, Pablo Quintana, Natalia Jakubecki y Marcela Borelli por su gesto de admiración y afecto hacia Antoni al colaborar en la reconstrucción de su paso por la Argentina.

licenciado en Filología Clásica en la Universidad de Salamanca y haber obtenido luego el título de doctor en la Universidad de Alicante. En esos momentos Antoni estaba concluyendo su edición de las obras completas de Alfonso Buenhombre, como corolario del trabajo de su tesis doctoral, en la que había editado una obra de este autor, la *Disputatio Abutalib*, bajo la dirección de Javier Fresnillo Núñez y de José Martínez Gázquez. Una feliz coincidencia hizo que nuestra Biblioteca Nacional, entre los poquísimos manuscritos medievales que posee, contara con un cuadernillo en el que se transmite la *Epistola Samuelis* de Alfonso Buenhombre. Esta coincidencia, si bien feliz para nosotros, suscitó, en cambio, una mezcla de alegría y contrariedad a su editor, porque la epístola de “Malhombre” –como solía llamarlo en broma Antoni– tuvo una extraordinaria difusión y cada tanto, a pesar de lo escrupuloso de sus búsquedas, ya en las instancias postrimeras de la labor de edición, aparecía un testimonio nuevo e imprevisto para cotejar, como el del manuscrito de Buenos Aires. Y así, por los azares que hacen viajar a los libros por los lugares más inesperados, Antoni arribó a la Argentina.

Esa primera visita a nuestro país, que se concretó en 2019 y se prolongó durante todo el mes de abril, tuvo lugar principalmente en la ciudad de Santa Fe, donde dictó junto con la Dra. Valeria Buffon el seminario de doctorado *Introducción a la edición crítica de textos latinos medievales* en la Universidad Nacional del Litoral. En ocasión de esa estancia, su presencia fue aprovechada para que nos diera dos conferencias: *Disputas latinas medievales contra el Islam: los casos de Alfonso Buenhombre y Pere Marsili (s. XIV)*, en la Universidad Nacional del Litoral, e *Importancia de la edición crítica para el acceso a los textos latinos*, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. En una visita fugaz a Buenos Aires, además de visitar la Biblioteca Nacional, tuvimos la oportunidad de escucharlo en la conferencia *La edición de la obra de un mallorquín del siglo XIV: Pere Marsili* en el SECRIT (IIBICRIT), seguida por otra en la Universidad de Buenos Aires, invitado por la cátedra de Filología Latina, titulada *En busca del texto perdido: observaciones sobre la edición crítica de textos latino*. Vuelto a su hogar alicantino, Antoni

tuvo el gesto de participar a distancia de las jornadas dedicadas a temas que nos interesaban particularmente: la edición y traducción de textos –latinos en particular–, donde presentó la ponencia *El traductor traidor confeso o cómo traducir mal intencionalmente: el caso de la traducción castellana de la “Refutación de la donación de Constantino”*, en la que nos ofreció sutiles reflexiones sobre su labor en la traducción de esa obra del humanista Lorenzo Valla, publicada unos años antes.

Fue sin dudas a partir de la afinidad de intereses académicos, pero también por la hospitalidad de la Universidad Nacional del Litoral –en especial, de la Dra. Valeria Buffon y del Dr. Pablo Quintana– y nuestro deseo de dar continuidad a ese vínculo tan enriquecedor con Antoni, que otra estancia en la Argentina llegó a concretarse en 2024, durante los meses de mayo y junio, esta vez con sede en Buenos Aires. Llegó y no se olvidó de visitar la ciudad que lo acogió en su primer viaje y a sus colegas y amigos santafesinos, a quienes obsequió con una disertación titulada *Tercero en disputa: el papel del Islam en las controversias medievales judeocristianas*. Y en Buenos Aires, además de llevar a cabo sus tareas de investigación, pronunció la conferencia de apertura de las II Jornadas Argentinas de *Manuscript Studies*, donde presentó *La traditio manuscrita de las versiones latinas de la Historia de José y Asenet*, trabajo que luego, en coautoría con Marina Maciá, presentó gentilmente para la revista *Ordia Prima*, publicación en la que se reunió una serie de trabajos surgidos de ese encuentro.

Recuerdo que, a nuestro pedido, Antoni participó en otras dos actividades. La primera fue una conferencia en el Instituto de Filología Clásica de la Universidad de Buenos Aires a la que denominó *Camino de imperfección: teología cristiana y nacimiento de las lenguas romances*. En esa ocasión compartió con nosotros una idea que, según nos contó, recién despuntaba y en la que tenía la esperanza de trabajar los últimos años de su carrera universitaria. La segunda actividad tuvo lugar en el IIBICRIT, instituto donde realizó su estancia de investigación. Allí nos habló acerca de la obra completa de Josep Gosalbes de Cunedo, autor que había editado y traducido recientemente con un grupo de investi-

gadores y docentes de su universidad, y que hoy, junto con otros de sus libros, forman parte de nuestra biblioteca.

Una de las cosas que admirábamos de Antoni fue su honestidad intelectual. No especulaba con medrar en el mundo académico, aunque ciertamente se destacó –y mucho– por su talento natural y su dedicación al trabajo. Supo volcarse libremente sobre todos los temas que le parecieron dignos de ser estudiados, dándolos a conocer por los medios que consideró apropiados con independencia del reconocimiento que la maquinaria cuantofrénica que ha infectado las humanidades y que mide todo al peso, estuviera dispuesta a otorgarle. Y no solo sobresalió por sus investigaciones de la latinidad medieval, lo que le valió representar a España y Portugal por el International Medieval Latin Committee, sino que también dio a conocer una gran cantidad de tradiciones e historias de Alicante, como el exorcismo de la campana del Ayuntamiento, o la maravillosa ilusión óptica de la coronación de la Virgen en la portada de la Basílica de Santa María, que tuve el privilegio de apreciar en compañía de Antoni en una inolvidable visita a su ciudad.

Pero al margen de estas actividades –quehaceres a los que casi todo investigador visitante consiente como inevitable y asume como debida cortesía a sus anfitriones–, Antoni no mezquinó su tiempo, experiencia y saber, como ya hemos señalado, en encuentros informales con los alumnos de Filología Latina o en las charlas diarias con los becarios e investigadores de nuestro instituto. Siempre afable, considerado, dispuesto a tender la mano a quien lo necesitara, sabio y humilde, con inúmeros pequeños grandes gestos de amistad, desde ayudarme a revisar un pasaje oscuro de un texto que estaba editando, hasta convidarnos a todos con una tortilla de papas hecha por él mismo en ocasión de compartir los almuerzos del SECRIT, Antoni supo conquistar el afecto de todos los que tuvimos la buena fortuna de conocerlo y cultivar su amistad. Recordando las bellas palabras de Pedro de Blois:

In rebus humanis nihil dulcius amicitia invenitur, nihil sanctius appetitur, nihil fructuosius custoditur: habet enim fructum vitae quae nunc est et futurae. Ipsa propria suavitate virtutes alias condit, adversa temperat,

prospera componit, tristiaque iucundat. (Petrus Blenensis, *De Amicitia Christiana*, III)

En los asuntos humanos nada se halla más dulce que la amistad; nada más sagrado se busca, nada más provechoso se custodia, pues tiene recompensa tanto para la vida presente como para la que vendrá. Con su propia dulzura afianza las demás virtudes, mitiga la adversidad, dispone la prosperidad y da consuelo a la tristeza.

Que el grato recuerdo de tu amistad, querido Toni, atempere la tristeza de tu partida.

OLGA SOLEDAD BOHDZIEWICZ
IIBICRIT (SECRIT) – CONICET
Universidad de Buenos Aires